

Динамика занятости в науке и подготовка кадров высшей квалификации в регионах России

Нанавян Ашхен Мардиросовна, кандидат экономических наук,
ведущий научный сотрудник
Центральный экономико-математический институт РАН (г. Москва)

В статье представлен анализ динамики занятости в сфере науки, произведена оценка региональной дифференциации занятости в науке и подготовки кадров высшей квалификации.

Ключевые слова: занятость, наука, исследователи, аспирантура, подготовка кадров высшей квалификации, регион, статистический анализ.

В гибкой и динамично развивающейся инновационной экономике высокую значимость приобретает занятость в сфере науки и образования, а одним из ключевых показателей является численность персонала, занятого исследованиями и разработками. В этой связи важное значение имеет анализ статистических данных, позволяющий не только фиксировать, но и отслеживать количественные изменения.

В развитых странах численность исследователей увеличивается и тенденция роста довольно устойчива. Например, с 2000 по 2017 годы в Германии и во Франции численность персонала, занятого исследованиями и разработками, увеличилась более чем на 100 тыс. человек. В нашей стране, наоборот, наблюдается тенденция сокращения численности исследо-

вателей и соответственно сохраняется актуальность укрепления кадрового потенциала в сфере науки. Однако необходимо отметить, что с 2015 г. по относительным показателям занятости в науке и в некоторых развитых странах мира прослеживается тенденция снижения. Так, по данным OECD Stat, если численность исследователей на 1000 занятых в Финляндии в 2005 г. составляла 15 человек, то в 2010 г. - 13,8, а в 2017 г. - 13,6 человек, в Японии - 10,2; 9,9 и 10,1 человек соответственно. Значение этого показателя в России в 2005 г. составляло 6,3 человека, что было больше, чем, к примеру, в Италии, Чехии и Нидерландах, но в 2017 г. численность исследователей снизилась до 5,4 человек на 1000 занятых (рис. 1).

Рис. 1. Численность исследователей на 1000 занятых, человек

Безусловно, это в определенной степени связано с увеличением численности занятых в экономике рассматриваемых стран, тем не менее, такие изменения свидетельствуют о сложности и многоплановости развития кадрового потенциала науки.

В связи с этим отметим и существенную региональную дифференциацию занятости в науке в нашей стране. В таблице 1 представлены регионы

России с максимальными и минимальными значениями численности исследователей на 1000 занятых. Ранжирование произведено по данным за 2017 год.

Вариационный размах - разница между максимальным и минимальным значением показателя - в 2017 г. составлял 14,25 и снижение значения этого показателя по сравнению с 2005 г. во многом связано с сокращением численности исследователей.

Таблица 1. Численность исследователей на 1000 занятых в субъектах Российской Федерации (Чиссл), человек

	2005	2010	2015	2017
Регионы с максимальным значением Чиссл				
г. Москва	22,37	20,95	15,03	14,45
г. Санкт-Петербург	19,16	17,45	13,57	12,84
Московская область	14,24	12,77	11,51	11,71
Нижегородская область	11,32	10,82	11,08	11,23
Томская область	9,65	9,12	9,72	10,22
Калужская область	9,37	9,60	8,41	7,51
Новосибирская область	9,97	8,37	7,46	7,48
Регионы с минимальным значением Чиссл				
Костромская область	0,28	0,21	0,22	0,20
Республика Марий Эл	2,17	0,33	0,35	0,35
Забайкальский край	0,49	0,37	0,49	0,48
Псковская область	0,43	0,56	2,17	0,57
Брянская область	1,97	0,55	0,72	0,60

Рассчитано по: «Регионы России. Социально-экономические показатели» / Ст. сб., М., 2018.

Данные таблицы показывают, что максимальные значения этого показателя не только в Москве и в Санкт-Петербурге, но и в других регионах сопоставимы с уровнем развитых стран мира. Однако за рассматриваемый период произошло существенное снижение доли исследователей в общей численности занятых.

Поэтому очевидно, что важнейшее значение имеет развитие кадрового потенциала, подготовка кадров высшей квалификации, в том числе и с учетом значительной региональной дифференциации показателей занятости населения в сфере науки, а также демографических проблем, связанных с постарением населения.

Необходимо отметить, что за рассматриваемый

период в 35 регионах численность исследователей увеличилась, в том числе и в субъектах Северо-Кавказского федерального округа, а также в Тюменской, Новгородской, Липецкой и других областях. Однако это пока существенно не повлияло на тенденцию сокращения численности персонала, занятого исследованиями и разработками в России, хотя в 2015 г. по сравнению с 2010 г. наблюдался небольшой рост. Отметим также, что именно в 2015 г. и количество организаций, выполнявших научные исследования и разработки, увеличилось и превысило значение 1995 г., но при этом количество организаций, ведущих подготовку аспирантов в 2015 г. стало меньше (рис. 2).

Рис. 2. Количество организаций в России, выполнявших научные исследования и ведущих подготовку аспирантов, 1995-2017 годы.

Численность же аспирантов в 2010 г. достигла максимального значения за рассматриваемый пери-

од и в последующие годы наблюдается снижение, причем в Москве и Санкт-Петербурге, а также в

Нижегородской и Иркутской областях отмечены наибольшие масштабы снижения их численности. Однако наибольшие темпы снижения характерны для регионов, в которых и количество организаций, ведущих подготовку кадров высшей квалификации, и численность аспирантов небольшая. Отметим в этой связи такие субъекты Северо-Западного федерального округа РФ как Новгородская и Ленинградская области, в которых соответственно всего 1 и 2 учреждения, осуществляющих подготовку аспирантов. При этом численность кандидатов наук также уменьшается (рис. 3).

Как отмечается в литературе, процесс подготовки кадров высшей квалификации длительный, требующий значительных финансовых ресурсов и интеллектуальных усилий как от общества, так и от соискателя ученой степени. Обеспечение текущей и перспективной кадровой потребности экономики, является важнейшей задачей системы подготовки и аттестации кадров [1], а аспирантура является основным институтом подготовки кандидатов наук. Безусловно, важно обеспечить непрерывность в подготовке

кадров высшей квалификации и аспирантура должна быть там, где есть известные научные школы и ведущие научные центры. Однако для устойчивого социально-экономического развития регионов, повышения уровня и качества жизни населения необходимо обеспечение региональной экономики квалифицированными кадрами и соответственно доступности не только получения высшего профессионального образования, но и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, что в свою очередь также предполагает наличие квалифицированных кадров - преподавателей и научных руководителей.

В этой связи проанализирована численность докторов и кандидатов наук в общей численности исследователей в нашей стране. Численность докторов наук, так же как и кандидатов, уменьшается, причем темпы сокращения более существенные: за 2005-2017 годы на 2666 и 1233 человека, или на 11,4% и 1,6% соответственно. При этом, если в России на 1 доктора приходится примерно 3 кандидата наук, в регионах - от 1,5 до 10 человек (рис. 4).

Рис. 3. Динамика численности аспирантов и кандидатов наук в России

Рис. 4. Соотношение численности докторов и кандидатов наук в регионах РФ, человек

www.esa-conference.ru

Это свидетельствует о крайне неравномерном распределении исследователей. Поэтому, учитывая то, что структура научных кадров изменяется медленно, а необходимость подготовки высококвалифицированных специалистов с учеными степенями не вызывает сомнений, для обеспечения стабилизации

и роста численности исследователей, в том числе численности кандидатов и докторов наук, целесообразно не только повышение уровня заработной платы высококвалифицированных научных кадров, престижа научной деятельности, но и сбалансированное развитие кадрового потенциала регионов.

Литература:

1. В.А. Гуртов, Л.В. Щёголева. Прогнозирование потребности экономики в кадрах высшей научной квалификации. - «Проблемы прогнозирования», №4 2018.
2. «Регионы России. Социально-экономические показатели» / Ст. сб., М., 2018.
3. <https://stats.oecd.org/>